

Pierwsze stwierdzenie *Chaetocnema conducta* (MOTSCHULSKY, 1838) (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17453509>

CZESŁAW GREŃ

Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: czeslaw.gren@vp.pl, ORCID: 0000-0001-8500-0525

ABSTRACT. First record of *Chaetocnema conducta* (MOTSCHULSKY, 1838) (Coleoptera: Chrysomelidae) in Poland.

Four individuals of *Chaetocnema conducta* (MOTSCHULSKY, 1838) (Coleoptera: Chrysomelidae) were collected in the Łęczczok nature reserve in Upper Silesia. This is the first record of this species in Poland.

KEY WORDS: *Chaetocnema conducta*, Coleoptera, Chrysomelidae, new record, Upper Silesia, Poland.

WSTĘP

Do rodzaju *Chaetocnema* STEPHENS, 1831 należącego do rodziny stonkowatych Chrysomelidae, zalicza się 437 gatunków, rozmieszczonych na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarkidy (KONSTANTINOV *et al.* 2011). W Palearktyce występuje 75 gatunków (KONSTANTINOV *et al.* 2011), spośród których w Polsce stwierdzono występowanie 16 (BOROWIEC *et al.* 2011, MAZUR & PLEWA 2022).

Chaetocnema conducta (MOTSCHULSKY, 1838) jest gatunkiem o szerokim zasięgu ciągnącym się od Kazachstanu na wschodzie po Maroko na zachodzie, w Europie sięgający na północ do południowej Francji, Austrii, środkowych Niemiec, Czech, Słowacji i Krymu (KONSTANTINOV *et al.* 2011).

Gatunek ten można łatwo odróżnić od innych gatunków z rodzaju *Chaetocnema*, występujących w Polsce, po jego żółtym ubarwieniu pokryw z czarnym obrzeżeniem wzdłuż szwu i przedniej krawędzi z rozszerzeniem na guz barkowy, które mocno kontrastuje z metalicznym mosiężnym kolorem głowy i przedplecza (wszystkie pozostałe gatunki z tego rodzaju występujące w Polsce mają wierzch ciała w jednolitym metalicznym kolorze).

Roślinami żywicielskimi są różne gatunki roślin z rodzin: Cyperaceae, Juncaceae, i Poaceae (WARCHAŁOWSKI 1998, KONSTANTINOV *et al.* 2011). Preferuje wilgotne łąki, zwłaszcza małe łąki turzycowe i torfowiska niskie (RHEINHEIMER & HASSLER 2018).

MATERIAŁ I METODY

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorze autora. Badania w rezerwacie prowadzono na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WPN.6205.24.2020.MM.

WYNIKI

W trakcie systematycznych badań koleopterofauny rezerwatu przyrody Łęczczok złowiono kilka okazów *Chaetocnema conducta*:

Śląsk Górny: rezerwat przyrody Łęczczok [CA05], 20.04.2025 r., 4 exx., wyczerpakowane z roślinności zielnej w olsie w północno-wschodniej części rezerwatu (Ryc. 1), leg. Czesław Greń.

Ryc. 1. Miejsce odłowu *Chaetocnema conducta* (MOTSCHULSKY, 1838), rezerwat Łęczczok (fot. Renata Greń).

Fig. 1. Collecting site of *Chaetocnema conducta* (MOTSCHULSKY, 1838), Łęczczok reserve (photo Renata Greń).

PODSUMOWANIE

Chaetocnema conducta będąca gatunkiem związanym z obszarami o ciepłym klimacie w ostatnich latach znacznie się rozprzestrzeniła na północ. Jeszcze w drugiej połowie XX wieku uważano, że północna granica zasięgu *Ch. conducta* w Europie Środkowej przebiega przez Dolną Austrię, Słowację i Węgry (MOHR 1966, WARCHAŁOWSKI 1998). Niemniej już wtedy istniały dowody na to, że gatunek ten rozprzestrzenił się w niektórych częściach swojego zasięgu. Na terytorium obecnej Słowenii w pierwszej połowie XX wieku występowanie *Ch. conducta* było ograniczone do południowo-zachodniego krańca kraju, w kolejnych latach jednak rozprzestrzenił się już na większość obszaru tego kraju (BRELIH *et al.* 2003). Ekspansja *Ch. conducta* w kierunku północnym Europy Środkowej rozpoczęła się na początku XXI wieku. W Czechach na przykład po raz pierwszy została stwierdzona w 2000 roku (ČÍŽEK & FURNŮSEK 2000), a obecnie jest już znana z wielu stanowisk (ČÍŽEK & KOPECKÝ 2008, TĚŤÁL 2013, ŠPRYŇAR & STREJČEK 2015, JANUŠ *et al.* 2018). W Słowacji natomiast

znana była w pierwszej połowie XX w. tylko z trzech stanowisk (ROUBAL 1941), a w ostatnich latach znacznie się rozprzestrzeniła na tym obszarze (OUDA *et al.* 2013). W południowych Niemczech po raz pierwszy stwierdzona w Kraju Saary w roku 1971, a w 2005 podana już ze środkowych Niemiec z Hesji (RHEINHEIMER & HASSLER 2018).

ŠPRYŇAR i STREJČEK (2015) stwierdzili, że *Ch. conducta* aktywuje się zwykle w słoneczną pogodę przy temperaturze powietrza powyżej 16°C, co znalazło potwierdzenie także podczas prowadzonych przez autora odłowów. W dniu, w którym *Ch. conducta* została odłowiona w rezerwacie Łęczczok, temperatura powietrza przekraczała 20°C, było słonecznie i bezwietrznie.

PIŚMIENNICTWO

- BOROWIEC L., ŚCIBIOR R., KUBISZ D. 2011. Critical check-list of the Polish Chrysomeloidea, excluding Cerambycidae (Coleoptera: Phytophaga). *Genus* 22(4): 579–608.
- BRELJH S., DÖBERL M., DROVENIK B., PIRNAT A. 2003. Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije. 1. prispevek: Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Chrysomelidae: Alticinae. Materialien zur Käferfauna (Coleoptera) Slovenien. 1. Beitrag: Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Chrysomelidae: Alticinae. *Scopolia*, Ljubljana, 50: 1–279.
- ČÍŽEK P., FORNŮSEK R. 2000. Příspěvek k poznání dřepčků (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) Čech, Moravy, Slovenska a Maďarska I (Beitrag zur Kenntnis der Flohkäfer (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) von Böhmen, Mähren, der Slowakei und Ungarn I). *Klapalekiana* 36: 29–32.
- ČÍŽEK P., KOPECKÝ T. 2008. Faunistic records from the Czech Republic – 258. Coleoptera Chrysomelidae. *Klapalekiana* 44: 124.
- JANUŠ J., MORAVEC P., KAREL RÉBL K., ZÝKA M. 2018. Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Krivoklátsko – výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech 2016–2017. *Elateridarium* 12: 115–202.
- KONSTANTINOV A.S., BASELGA A., GREBENNIKOV V.V., PRENA J., LINGAFELTER S.W. 2011. Revision of the Palearctic *Chaetocnema* species (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini). *Pensoft*, Sofia: 334 pp.
- MAZUR M.A., PLEWA R. 2022. Cyfrowy Katalog Różnorodności Biologicznej Polski – Animalia: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Coleoptera: Polyphaga: Chrysomeloidea. Wersja 1.3. Polska Sieć Informacji o Różnorodności Biologicznej. Zestaw danych Checklist <https://doi.org/10.15468/3sm6yp>, dostęp za pośrednictwem GBIF.org 30.09.2025.
- MOHR K.-H. 1966. 88. Familie: Chrysomelidae, pp. 95–280, In: FREUDE H., HARDE K. W., LOHSE G.A. (Eds.), *Die Käfer Mitteleuropas*. Bd. 9. Goecke & Evers, Krefeld, 299 pp.
- OUDA M., ČÍŽEK P., BOŽA P. 2013. Dřepčici (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini) CHKO Cerová vrchovina – výsledky faunistického průzkumu v letech 2009–2012. *Západočeské entomologické listy* (2013) 4: 16–43. [<http://www.zpcse.cz/entolisty/dokumenty/2013/04-03-Ouda%20et%20al.pdf>]
- RHEINHEIMER J., HASSLER M. 2018. *Die Blattkäfer Baden-Württembergs*. Kleinststeuer Books, Karlsruhe, 928 pp.
- ROUBAL J. 1941. Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a východních Karpat na základě bionomickém a zoogeografickém 3. Orbis, Praha, 363 pp.
- ŠPRYŇAR P., STREJČEK J. 2015. Dřepčik *Chaetocnema conducta* (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách (Flea beetle *Chaetocnema conducta* (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic). *Bohemia centralis* 33: 205–226.
- TĚŤÁL I. 2013. Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně. *Západočeské entomologické listy* 4: 1–9.
- WARCHALOWSKI A. 1998. Chrysomelidae Stonkowate (Insecta: Coleoptera), część VI (podrodzina Halticinae: rodzaje *Hermaeophaga-Dibolia*). *Fauna Polski*, tom 20, Warszawa, 292 pp.

Accepted: 3 October 2025; published: 27 October 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>